

C O P L A S

AL SAGRADO NACIMIENTO

del Niño Jesus en el Portal de Belén.

A Legraos gente Christiana
que esta noche passadera
ha nacido en carne humana
el que todo el mundo espera.

En un portal en Belén
que la media noche era,
resplandece nuestro bien
mas que el Sol quando saliera.

Una Virgen lo ha parido
quedando Virgen entera,
assi lo afirma Isaias,
y Salomon lo escribiera.

Su proprio nombre es Jesus,
Nazareno por cimera,
por armas lleva la Cruz
esta es su real bandera.

No nació en cama de campo
sino en una pesebrera,
por pavellon telarañas,
y piedras por cabecera.

Por manta tiene el gran frio
con aquesta se cubriera,
por cortinas resplandor
que del mesmo procediera.

Assi

Assi está el recién nacido
entre un buey , y una sumera
con su hija , esposa , y madre ;
de nuestro bien tesorera.

Christiano quieres el Cielo
dexa el mundo , y su carrera,
toma la Cruz en el ombro
siguele de esta manera.

La Madre le está embolviendo
muy alegre , y placentera
en pobres paños le empafia,
que mejores no tuviera.

Joseph le está cantando
mil canciones le dixera
con gran fé le está adorando
que de gozo no cupiera.

De Angeles muy cercado
todo aquello rebervera,
decian gloria al Señor,
y en tierra paz verdadera.

De dos en dos los Pastores
cantando à voz muy entera
dicen vos sois Rey de Reyes
hijo de Dios que se aurea.

Uno le dá el zamarro
à que sirva alli de estera,
y otro le dá el cordero,
cada qual lo que tuviera.

Los Reyes vienen de Oriente
sin camino , ni sendera

adorar vienen su Rey
que la gran fé los truxera,

Todos tres dexan sus bienes,
y toda su parentela,
y traenle grandes presentes
para mostrar quien él era.

La Estrella que los guiava
hasta Belén los trugera,
sobre el portal se paró,
de alli passar no quisiera.

Los Reyes que vieron esto
turbados en gran manera,
miraron al rededor,
y vieron donde el Niño era.

Todos tres entraron juntos
hasta donde Jesus naciera,
cada qual alli le adora
con la mas fé que pudiera.

Oro le ofreció el primero
mostrando como Rey era ;
y el segundo como à Dios
el Encienso que le diera.

El tercero se humilló
y en la Mirra que ofreciera
declaró la humanidad
que por nos morir espera.

Por el gozo soberano
que os alegró en tal manera
sed à todo fiel Christiano,
ante el Hijo medianera.

SIGUENSE OTRAS COPLAS.

A Nda acá conmigo Blás
mira que cosas verás;

A noche fui al lugar
con mis amos à cenar,
y cosas ohi à cantar,
que te maravillará.

Dicen que Dios es venido
como era prometido,
de una doncella nacido
muy hermosa à demás.

Y dicen que muchos llegavan,
que ante él se arrodillavan,
y como à Dios le adoravan,
y el como niño mama,

Con aquestas nuevas tales
han ido allà mil zagales
Pastores, y Mayorales,
y tu descuydado estás.

Yo, y Bendito Pasqual
el hijo del mayoral,
le vimos en el portal,
que nunca tal ví jamás.

Los Angeles en Belén
donde es nacido nuestro bien;
cantan, y tañen tambien,
que de vello te holgarás.

Alli está tambien un viejo
que barria el portalejo,

y aunque dixo un cantarejo
mia fé yo cantava mas.

Anda acá vamos priado
no estés encaperuzado,
dexemos aqui el ganado
que presto te bolverás.

Y en llegando que lleguemos
juro à san luego baylemos,
un cantar luego cantemos
que tu me responderás.

Llevarèmos mi barril,
y tambien mi tamboril,
porque baylemos yo, y Gil
que tu nos le tañerás.

Yo baylarè con Juanilla,
tu tambien con Antonilla,
juro à mi que aunque es en villa,
que no me queda yo atrás.

Y llamarèmos à Mingon
porque es dia de Domingo,
y darà el salto respingo,
tu verèmos que harás.

Yo harè la revellada
la caperuza quitada
altibaxo, y y zapatada,
que verme te espantarás.

Anda toma tu cayado
no seas tan empachado,

que

que te verás espantado
de lo que passar verás.

O T R A S.

Pastorcico tu que vienes
donde la Virgen está,
di que nuevas hay allá.

Tu que fuiste tan dichoso
que te fuesse revelado
ser nacido el deseado
hijo de Dios poderoso;
tu que vienes tan gozoso,
donde la Virgen está,
di que nuevas hay allá.

Hay maravillas de ver
que perturban el sentido
digos que Dios es nacido
esta noche de muger,
ví cantar, ví tañer
donde la Virgen está,
y estas nuevas hay allá.

Ví canticos celestiales
en el pobre portalejo
cantan la madre, y el viejo
con coros angelicales
puesto entre dos animales
todo nuestro bien está,
y estas nuevas hay allá.

Hay tantos de musicorios
que es para maravillar
tanto danzar, y baylar
que parecen desposorios,
y llena de relumbrorios
aquella casilla está,
y estas nuevas hay allá.

Pastores de mil maneras
le van à besar la mano,
Juan Gancho, y su hermano
Mayorales de las eras,
tantas mozas cantaderas
que placer os tomará,
y estas nuevas hay allá.

BARCELONA: En la Imprenta de los Herederos de Juan Jolis
en la calle de los Algodoneros.

1506

Ref. 007292